

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 613 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdamin o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funkcionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irismatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhridin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	

KIRISH

Kichik va o'rta biznes har qanday mamlakat iqtisodiyotining asosi bo'lib, bu sektor davlatning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli barqarorligi darajasini ko'rsatadi. O'zbekiston Respublikasida kichik va o'rta biznes iqtisodiyotning eng muhim sohasi sifatida belgilanib, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining so'nggi yillarda ustuvor yo'nalishi sifatida shakllangan.

Bugungi kunda davlat tomonidan kichik va o'rta biznesni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qator dasturlar va qarorlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.09.2023-yildagi PQ-306-sonli qarori va "Kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash" kompleks dasturi shular jumlasidandir. Ushbu dasturlarning asosiy maqsadi tadbirkorlikning barqaror va muvozanatli o'sishini ta'minlash, mavjud ish o'rinlarini saqlab qolish va yangi ish o'rinlarini yaratishga qaratilgan.

"O'zbekiston — 2030" strategiyasida kichik va o'rta biznesning xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish, mikro moliyalashtirishni rivojlantirish, innovatsiyalar va startaplarni qo'llab-quvvatlash, shuningdek, yirik biznes bilan kooperatsiyani rivojlantirishga oid yangi instrumentlarni amaliyotga joriy etish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Ushbu strategiyada oilaviy tadbirkorlik asosida bandlikni ta'minlashda oddiy "qo'l mehnati" dan sanoatlashgan ishlab chiqarish bosqichiga o'tish, shuningdek, uskuna sotib olish uchun imtiyozli kredit miqdorini 100 million so'mgacha oshirish kabi masalalar kiritilgan. Bu yurtimizda tadbirkorlikni jadal rivojlantirishga xizmat qilishi shubhasiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik va o'rta biznesni rivojlantirish bo'yicha bir qancha muhim tadqiqotlar olib borilgan. Jahon Banki, OECD va boshqa xalqaro tashkilotlarning hisobotlari kichik va o'rta biznesning iqtisodiy o'sishdagi ahamiyatini ta'kidlaydi. Xususan, Jahon Bankining *Doing Business* hisobotlari kichik biznes uchun qulay sharoitlarni baholashga yordam beradi. Ushbu hisobotlar biznes boshlash uchun zarur bo'lgan tartib-qoidalar, soliqqa tortish tizimi va moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlari haqida ma'lumot beradi. [1; 2]

O'zbekistonda kichik va o'rta biznesni rivojlantirishga qaratilgan davlat dasturlari, jumladan, "2022–2026-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish strategiyasi" doirasida belgilangan chora-tadbirlar muhim o'rin tutadi. Karimov va boshqa qator olimlarning tadqiqotlari kichik biznes subyektlariga soliq imtiyozlari berilishi ularning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilayotganini ko'rsatadi. [3]

Qozog'istonda kichik biznesni rivojlantirishga oid muhim yo'nalishlardan biri klasterlash va innovatsion texnologiyalarni joriy etish hisoblanadi. Nazarbayevning tadqiqoti klasterlash modeli orqali biznes subyektlarining kooperatsiyasi va raqobatbardoshligini oshirish haqida so'z yuritadi. [4] Shuningdek, Kassenov tomonidan olib borilgan tadqiqotda Qozog'istonda kichik biznes uchun yaratilgan infratuzilma va biznes inkubatorlarning samaradorligi tahlil qilingan. [5]

Ilmiy adabiyotlar, shuningdek, kichik biznesning global iqtisodiyotga ta'siri haqida ham muhim ma'lumotlarni taqdim etadi. Porter tomonidan ishlab chiqilgan *Raqobat ustunligi* nazariyasi kichik biznesning raqobatbardoshligi mamlakat iqtisodiyotiga qanday ta'sir qilishini yoritadi. [6] Schumpeterning innovatsion rivojlanish nazariyasi esa kichik biznesning innovatsiyalarni rivojlantirishdagi o'rnini chuqur yoritib beradi. [7]

TADQIQOT METODOLOGIYA

Ushbu maqola uchun tadqiqot sifatida qiyosiy tahlil metodi qo'llanildi. O'zbekiston va Qozog'iston bo'yicha statistik ma'lumotlar yig'ilib, ularning asosida iqtisodiy indikatorlar, davlat dasturlari va biznes muhiti tahlil qilindi. Ma'lumotlar birlamchi va ikkilamchi manbalar orqali to'plandi. Birlamchi ma'lumotlarga intervyular va so'rovnomalar kiradi, ikkilamchi manbalar esa davlat hisobotlari, xalqaro tashkilotlar ma'lumotlari hamda oldingi ilmiy ishlardan iborat. Shuningdek, ushbu tadqiqotda keltirilgan mamlakatlarda kichik va o'rta biznes sohasidagi mavjud imkoniyatlar hamda ushbu sohalarni rivojlantirish maqsadida davlat tashkilotlari tomonidan olib borilayotgan qator islohotlarni o'rganish maqsadida davlat strategiyalari ham tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlaridan biri uning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi (keyingi o'rinlarda YalM) ulushi hisoblanadi. Milliy statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Prezident huzuridagi Statistika agentligi 2022-yil yakuniga ko'ra ushbu ko'rsatkich 51,8 foizni tashkil etdi. Afsuski, bu raqam pandemiyadan avvalgi ko'rsatkichdan keskin farq qiladi (2019-yil – 56,0 foiz).

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, jahonda yuz bergan pandemiya O'zbekistondagi kichik biznes subyektlariga ham o'z ta'sirini o'tkazgan. Shuningdek, shartli ravishda 2023-yilning 3-choragida asta-sekin jonlanayotgan kichik biznesni ham ko'rishimiz mumkin (1-rasm).

1-rasm. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiyotning asosiy turlaridagi ulushi (foizda) [3].

Kichik va o'rta biznes mamlakat iqtisodiy rivojlanishida muhim rol o'ynab, yangi ish o'rinlarini yaratishga va umumiy bandlikni oshirishga hissa qo'shadi. Qolaversa, bu soha aholi daromadlarini oshirish va kambag'allikni qisqartirishga ham yordam beradi.

Kichik va o'rta biznes subyektlari hududlarning, ayniqsa kichik shaharlar va qishloq joylarining mo'tadil rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu hududlarda kichik va o'rta biznesni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash investitsiyalarni jalb qilishi hamda yangi ish o'rinlarini yaratishi mumkin.

Oxirgi uch yil davomida ro'yxatdan o'tgan va faoliyat yuritayotgan kichik biznes subyektlari sonining barqaror o'sishi kuzatilmoqda. Faol KO'B subyektlarining ro'yxatga olingan korxonalarining umumiy sonidagi ulushi ham ortib bormoqda (2018-yilda 79 foiz, 2020-yilda 84 foiz).

O'zbekistonda 2017-yildan boshlab biznesni ro'yxatga olish jarayoni osonlashtirildi. Natijada, ro'yxatga olingan tadbirkorlik subyektlari soni 2017-yilda 229,6 mingtani tashkil etgan bo'lsa, 2022-yil oxiriga kelib 555,9 mingtaga yetdi yoki 2017-yildagiga nisbatan 2,4 barobar ko'paydi.

Islahotlar oilaviy tadbirkorlik rivojida ham muhim ahamiyat kasb etdi. Prezidentimizning 2019-yil 24-oktyabrdagi "Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish davlat dasturlari doirasida amalga oshirilayotgan loyihalarni kreditlash tartibini takomillashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida belgilangan vazifalarning hayotga tatbiq etilishi tufayli 2018–2022-yillar mobaynida oilaviy korxonalar soni 2 barobar oshdi. Natijada xususiy biznes va kichik tadbirkorlik subyektlarining eksportdagi ulushi 29,5 foizga yetdi.

2022-yil yakunlariga ko'ra, hududlarda faoliyat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni 2017-yildagiga nisbatan Toshkent shahrida 2 barobar ortib, 106 mingtaga, Toshkent viloyatida 2,3 barobar ortib, 49,1 mingtaga, Samarqand viloyatida esa 2,9 barobar ortib, 47,9 mingtaga yetgan (2-rasm).

2-rasm. Hududlar bo'yicha ro'yxatdan o'tgan kichik korxonalar va mikrofirmalar soni, 2023 (fermer va dehqon xo'jaliklarisiz; yil boshiga; jamiga nisbatan foizda).

2022-yil 1-aprel holatiga faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar va tashkilotlar soni 2021-yilga (494 068 ta) nisbatan 48 604 taga oshgan. Bu o'sish quyidagi sohalarda korxonalar sonining sezilarli ortishi bilan ifodalanadi: savdo – 140 701 tadan 162 037 taga (o'sish 21 336 ta), sanoat – 85 525 tadan 92 064 taga (o'sish 6 539 ta), qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligida – 43 562 tadan 49 079 taga (o'sish 5 517 ta) [3].

Shuningdek, ushbu davrda respublika darajasiga (109,8 foiz) nisbatan yuqori o'sish sur'atlari Samarqand (119,4 foiz), Qashqadaryo (113,5 foiz) va Xorazm (112,5 foiz) viloyatlarida qayd etildi [3].

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda jami tadbirkorlik subyektlarining 50 foizga yaqini so'nggi uch yilda yangi tashkil etilgan. 2022-yil yanvar–mart oylarida yangi tashkil etilgan tadbirkorlik subyektlarining umumiy soni 2021-yilning mos davriga nisbatan 10,5 foizga (2 826 ta) kamaygan. Jumladan:

- Mikrofirmalar 10,5 foizga (2 746 taga) kamaygan.
- Kichik korxonalar 16,0 foizga (89 taga) kamaygan.
- Yirik korxonalarda esa 9 taga biroz o'sish kuzatilgan bo'lib, bu 10,3 foizni tashkil etdi.

Dunyoning 196 mamlakatida 20 milliondan ortiq iqtisodiy ko'rsatkichlarni baholaydigan Trading Economics xalqaro iqtisodiy statistik onlayn portali birinchi marta Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi (Markaz) tomonidan hisoblangan O'zbekistonning Ishbilarmonlik muhiti indeksini e'lon qildi.

Yanvar oyidagi so'rov natijalariga ko'ra, yil boshidan buyon yig'ma ishilarmonlik muhiti ko'rsatkichi biroz pasaygan. Xususan, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish sohasidagi ko'rsatkichlar dinamikasining pasayishi bunga sezilarli ta'sir ko'rsatdi.

Respondentlarning 41 foizi o'z biznesining hozirgi holatini "yaxshi" deb baholagan bo'lsa, "yomon" deb qayd etganlar ulushi 14 foizni tashkil etdi. Korxonalarining 20 foizi ishchilar sonini oshirgan, tadbirkorlarning 41 foizi esa tovarlar va xizmatlarga bo'lgan talabning o'sishini qayd etgan.

Joriy yilning yanvar oyida ishilarmonlik muhitining hozirgi holati ko'rsatkichi 13 punktga pasayib, 34 punktga tashkil etdi. Bu qishloq xo'jaligi, sanoat va xizmat ko'rsatish sohasidagi yomonlashuvi bilan izohlanadi. Shunga qaramay, qurilish sohasida jadal rivojlanish qayd etildi.

Keyingi 3 oy ichida biznesni rivojlantirish istiqbollari bo'lgan kutish ko'rsatkichi 76 punkt darajasida yuqori ko'rsatkich bilan qolmoqda. Bu barcha sohalarda unumdorlikning qo'llab-quvvatlanishi bilan bog'liq.

Ko'rsatkichlarni tahlil qiladigan bo'lsak, joriy yilning yanvar oyida tadbirkorlarning 50 foizi turli to'siqlarga duch kelganini ta'kidladilar. Shunday qilib, eng dolzarb muammolar sifatida respondentlar moliya va yerdan foydalanishdagi qiyinchiliklar, elektr va gaz ta'minoti tizimidagi uzilishlar, shuningdek, soliq ma'muriyatchiligi va soliq stavkalarining yuqoriligini qayd etdi.

Sanoat sohasida gaz ta'minoti va elektr energiyasi bilan bog'liq muammolar tez-tez uchrab turadi. Shu bilan birga, yerdan foydalanishda muammolar borligini bildiruvchi tadbirkorlar ulushi kamaydi. Qishloq xo'jaligi esa boshqa tarmoqlar orasida eng yuqori unumdorligi bilan ajralib turadi.

Qurilish sohasida tadbirkorlar yuqori soliq stavkalari bilan bog'liq muammolar haqida xabar berish ehtimoli kamroq bo'ldi. Shu bilan birga, bu sektorning oliyashtirishga bo'lgan ehtiyoji boshqa tarmoqlar orasida eng yuqori darajada qolmoqda.

O'zbekiston:

Tadbirkorlik kodeksi loyihasida 9 ta amaldagi qonun, 2 ta yangi qonun loyihasi va 10 dan ortiq normativ-huquqiy hujjatlar birlashtirildi. Ular tadbirkorlik faoliyatini tashkil etishdan boshlab, uni tugatishgacha bo'lgan barcha jarayonlarni tartibga solishga qaratilgan.

Kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash kompleks dasturida ishtirok etayotgan kichik biznes subyektlarini moliyaviy va konsultativ qo'llab-quvvatlash bo'yicha quyidagi chora-tadbirlar belgilandi:

- Tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish yoki kengaytirish uchun 7-yil muddatga 1,5 milliard so'mgacha miqdorda imtiyozli kreditlar olish;
- Qiymati 1,5 milliard so'mgacha bo'lgan asosiy vositalarni 7-yilgacha bo'lib-bo'lib to'lash sharti bilan qarzga o'tkazish;
- Bo'sh turgan davlat obyektlari va yer maydonlari, asbob-uskunalar, bino va inshootlar hamda boshqa turdagi moddiy boyliklar shaklida ulush kiritish;
- Litsenziyalar, ruxsatnomalar va sertifikatlar, bojxona va soliq ma'muriyatchiligi, eksport-import operatsiyalari va shartnomalarni rasmiylashtirish bo'yicha ma'lumot va maslahatlar olish.

Yuqoridagi hujjatga asosan, kichik biznes subyektlari quyidagi ko'rinishlarda moliyaviy qo'llab-quvvatlanadi. Jumladan, tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish yoki kengaytirish uchun 2 yilgacha imtiyozli davr bilan 7 yilgacha muddatga, shuningdek, aylanma mablag'lar uchun revolver tarzda 3 yilgacha muddatga yillik Markaziy bank asosiy stavkasidan 4 foizlik punkt yuqori stavkada 1,5 milliard so'mgacha kreditlar ajratiladi yoki asosiy vositalarni sotib olish uchun lizing beriladi. Bunda 100 million so'mgacha kreditlarni garovsiz, 150 million so'mgacha kreditlarni garov talabi 50 foizgacha pasaytirilgan holda ajratish imkoniyati nazarda tutiladi.

Qozog'iston:

Milliy iqtisodiyot vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2019-yildan 2023-yilgacha bo'lgan davrda Qozog'iston kichik va o'rta biznesining iqtisodiyotdagi ishtiroki 31,7 foizdan 36,4 foizgacha, ya'ni 4,7 foiz punktga oshgan. 2023-yilda xodimlarning umumiy soni 23,8 foizga oshib, 4,2 million kishiga yetdi.

Ko'plab mamlakatlarda aholining asosiy qismi kichik biznes subyektlarida band bo'lganlar qatoriga kiritiladi. Masalan, 2017-yilda Qozog'istonda KO'Bda band bo'lganlar jami aholining 37,2 foizini tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 40,1 foizdan oshib, deyarli aholining yarmi ushbu sohada band bo'lgan. Bu quvonarli holatdir.

Kichik va o'rta biznesning mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni KO'B mahsulot ishlab chiqarish hajmida ham yaqqol ifodalangan. Tahlil qilinayotgan davrda bu ko'rsatkich o'sib, 80,5 foizga yetgan. Davr oxirida esa yalpi qo'shilgan qiymat 59 221 milliardni tashkil etib, Qozog'iston yalpi ichki mahsulotidagi KO'B ulushi 2017-yildagi 25,6 foizdan 2022-yilda 33,8 foizgacha oshdi.

Shu bilan birga, kichik va o'rta korxonalar faoliyatining ijobiy dinamikasi bilan bir qatorda bir qator muammolar ham mavjud. Operatsion amaliyotlar shuni ko'rsatadiki, o'rtacha KO'Bning faoliyat muddati taxminan 2 yilni tashkil qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ko'pgina mamlakatlarda kichik va o'rta biznes iqtisodiyotda muhim o'rin tutadi. Ular ish o'rinlari bilan ta'minlash, talab yuqori bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatishda yetakchi rol o'ynaydi.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, kichik va o'rta biznesning rivojlanishi ijobiy tendensiyalar bilan bir qatorda zaif tomonlar mavjudligi bilan ham tavsiflanadi. Afsuski, KO'B dinamikasining miqdoriy ko'rsatkichlari hali sifat ko'rsatkichlarining o'sishiga aylangani yo'q. Asosiy muammolar orasida tarmoq va mintaqaviy nomutanosiblik, shaxsiy moliyaviy resurslarning yetishmasligi, moliyaviy barqarorlikning pastligi, qarz yuki, qisqa faoliyat muddati, strategik yondashuvlarning yo'qligi va innovatsion faollikning pastligi qayd etiladi.

Kichik va o'rta biznes faoliyatida xizmat sohasining ustunligidan voz kechish uchun ulardan maqsadli foyda olish mexanizmlarini ishlab chiqish, aktivlarni konsolidatsiya qilishni rag'batlantirish va kichik biznesdan o'rta biznesga o'tishni ta'minlash zarur.

Xususan, soliq stavkalariga tabaqalashtirilgan yondashuvni ishlab chiqish va ishlab chiqarish hamda qishloq xo'jaligi sohasida faoliyat yurituvchi subyektlarga yumshoqroq stavkalarni taqdim etish maqsadga muvofiqdir.

Dunyo tajribasi ko'rsatganidek, kichik biznesni davlat tomonidan rag'batlantirish moliyaviy va kredit vositalari tizimini o'z ichiga oladi. Ular orasida soliq imtiyozlari muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, bu vositani nazoratsiz qo'llash ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdagi nomutanosibliklarga olib kelishi mumkin.

To'g'ridan-to'g'ri soliq imtiyozlari faqat quyidagi turdagi korxonalarga berilishi lozim:

- Ishlab chiqarish, innovatsiya va ijtimoiy faoliyat bilan shug'ullanayotganlar;
- Muayyan bosqichda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishga muhtoj (yangi kompaniyalar, mikro tadbirkorlik va boshqalar).

Soliq majburiyatlaridan to'liq ozod qilingan taqdirda ham, kompaniyalar soliq hisobotlarini taqdim etishlari zarur. Tariflarni tabaqalashtirish sanoatning ustuvor yo'nalishlaridan kelib chiqqan holda amalga oshirilishi kerak. Bu yondashuv milliy boyliklarning maqbul taqsimlanishini, iqtisodiy faollikning yuqori darajasini va iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarini manzilli qo'llab-quvvatlashni ta'minlaydi.

Ishlab chiqarish faoliyatiga qayta investitsiya qilish uchun foydadan foydalanadigan kompaniyalarga qo'shimcha soliq imtiyozlari berilishi kerak. Yuqori soliq yuklari va muddatli soliq ta'tillarining yo'qligi mavjud xarajatlarning ortishiga olib keladi va ishlab chiqarish hamda innovatsion faoliyatning normal rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.

Investitsion loyihalarni amalga oshirayotgan kompaniyalar xodimlarning ish haqi va kreditlarni qaytarish uchun katta xarajatlar bilan duch keladi. Shu sababli bunday loyihalarning soliq yukini kamaytirish zarur.

Bugungi kunda davlat tomonidan taqdim etilgan soliq imtiyozlaridan tasodifiy foydalanishni oldini olish uchun kichik va o'rta biznes hamda xususiy tadbirkorlik subyektlariga nisbatan mas'uliyatni oshiruvchi mexanizmlarni ishlab chiqish zarur. Bu, makro darajada, iqtisodiyotni mustahkamlash va byudjetga soliq tushumlarini oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Jahon Banki. (2023). "Doing Business" hisobotlari. Jahon Banki nashri.
2. OECD. (2023). "Kichik va o'rta biznesni rivojlantirish: Jahon tendensiyalari". OECD nashri.
3. Karimov, A., va boshq. (2023). "O'zbekiston Respublikasida kichik biznesni rivojlantirishdagi soliq imtiyozlari". Tashkent: O'zbekiston Milliy Universiteti Nashriyoti.

4. Nazarbayev, N. (2021). "Qozog'istonda klasterlash modeli va uning iqtisodiy samarasi". Astana: Qozog'iston Milliy Universiteti Nashriyoti.
5. Kassenov, S., va boshq. (2020). "Qozog'iston kichik biznesining infratuzilmasi: muammolar va imkoniyatlar". Almaty: Qozog'iston iqtisodiy tadqiqotlar instituti.
6. Porter, M. (1990). "Raqobat ustunligi: xalqaro biznesning asosiy strategiyalari". Boston: Harvard Business Review Press.
7. Schumpeter, J. (1934). "Iqtisodiy rivojlanish nazariyasi". London: Routledge
8. "Economic side effects of open market system to developing countries" by Akhmadbek Bakhtiyorov, Solution of social problems in management and economy, 2023
9. "Socio-economic impact of the digitized government principle in privatization" by Akhmadbek Bakhtiyorov, Eurasian Journal of Academic Research, 2023

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

